

BANK-MOLIYA SOHASIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING DOLZARBLIGI

Qosimov Shohujahon Beshimboy o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Keyingi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida muhim tashkiliy-huquqiy islohotlar amalga oshirildi. Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishga, jamiyatda korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli choralar ko'rildi.

Islohotlarni amalga oshirish doirasida fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilinishini, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati ochiqligini, jamoat va parlament nazoratini ta'minlash mexanizmlari takomillashtirildi, shuningdek, huquqni muhofaza qilish va sud organlari faoliyatining huquqiy asoslari isloh qilindi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 3 yanvar kuni qabul qilingan «Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida»gi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 maydagi «O'zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni imzolandi. Hujjat korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligini oshirish, eng yuqori darajadagi qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy obro'-e'tiborini oshirishga qaratilganligi shu bilan bir qatorda Farmon bilan 2019–2020 yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi qabul qilingan.

Ushbu dastur doirasida bugungi kunda mamlakatimizda korrupsiya ko‘rinishlarining sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish bo‘yicha hamda Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligini oshirish, eng yuqori darajadagi qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida «Har qanday demokratik islohotlar samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta’minlanishi bilan bevosita bog‘liq. Qonun ustuvorligi – bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari chiqarayotgan hujjatlar, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari faqat va faqat Konstitutsiya hamda qonunlarga muvofiq bo‘lishi shart, deganidir» deya alohida ta’kidlab o‘tdi.

Korrupsiya so‘zi adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Uning yagona tushunchasi mavjud emas. Masalan, lotinchada corruption — “pora evaziga og‘dirish”, corrumpere — “buzilish, aynish, tanazzul”, cor ruptum — “singan, buzilgan” ma’nolarini anglatadi. Hatto xalqaro tashkilotlarning tavsiyalarida ham unga turlicha ta’rif berilgan. Masalan, BMTning korrupsiyaga qarshi konvensiyasida korrupsiya so‘ziga eng qisqa ta’rif quyidagicha berilgan: “Korrupsiya — bu shaxsiy naf ko‘rish maqsadida davlat hokimiyatini suiiste’mol qilishdir”.

O‘zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunida keltirilgan ta’rifga ko‘ra, korrupsiya — shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek, bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishdir.

«Korrupsiya hayotni, iqtisodiyotni va demokratiyani yo‘q qiladi. Korrupsiya kambag‘al mamlakatlarning qashshoqlikda qolishiga, mojarolar va beqarorliklar kelib chiqishiga, shuningdek, mo‘rt muhitning paydo bo‘lishiga xizmat qiladi. O‘rganishlar rivojlanayotgan mamlakatlarda rivojlangan mamlakatlarga nisbatan korrupsiya ancha yuqori bo‘lishini ko‘rsatmoqda.

Korrupsiyalashgan mamlakat iqtisodiyotida resurslar ham samarasiz taqsimlanadi, sababi to'g'ri yo'l bilan g'alaba qozona olmaydigan kompaniyalar, ko'pincha, poraxo'rlik yoki ulush berish evaziga davlat buyurtmalariga va loyihalariga ega bo'lishadi. Moliyaviy oqimlarning kattaligi tufayli davlat xaridlari firibgarlik va korrupsiya tuzog'iga tushishi ehtimoli yuqori bo'lgan eng zaif yo'nalishlardandir.

Iqtisodiyotning korrupsiyalashishi ta'lim va sog'liqni saqlash sifatining yomonlashishiga, bu esa, o'z navbatida, aholining umumiy turmush darajasining pasayishiga olib keladi.

Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlardagi o'rtacha daromad korrupsiya darajasi past bo'lgan mamlakatlarnikining uchdan bir qismini tashkil qiladi. Shuningdek, bunday mamlakatlarda chaqaloqlar o'limi darajasi qariyb uch barobar yuqori, savodxonlik darajasi esa 25 foizga past bo'ladi.

Iqtisodiyotning muhim bo'g'ini bo'lmish bank-moliya tizimidagi korrupsiya holatlariga qarshi kurashish, bunday salbiy holatlarning oldini olish, kelib chiqish sabablarini tahlil qilish, bu boradagi korrupsiogen omillarni bartaraf etish masalalari dolzarblik kasb etib, boshqa sohalarda korrupsiyaga qarshi kurashishning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Banklarning korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Bankda korrupsiyaga qarshi kurashish printsiplari va qoidalarini joriy etish;
- bankning, shuningdek, ularning xodimlarini korrupsiyaga qarshi kurashish va uning faoliyatiga jalb qilish xavf-xatarlarini kamaytirishga qaratilgan samarali mexanizmlar, tartib-taomillar, nazorat va boshqa choralarni yaratish;
- Bank xodimlari o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashishning yagona standartini, shu jumladan korrupsiyaning barcha ko'rinishlariga toqatsizlikni shakllantirish;
- Bank faoliyatining barcha darajalarida korrupsiyaga qarshi kurashish printsiplarini strategik va operatsion boshqaruvga integratsiya qilish;
- Bank xodimlari, mijozlari, homiylari, aktsiyadorlari, investorlari va boshqa shaxslar o'rtasida mazkur Siyosat tamoyillari to'g'risida umumiy tushuncha hosil qilish;

– bank boshqaruv organlariga korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha olib borilgan jinoyatlar va chora-tadbirlar to'g'risida axborot berish;

– korrupsiyaga qarshi huquqbuzarlik uchun javobgarlik choralarini qo'llash.

Hukumatimizning korrupsiya deb atalmish illatni ildizi bilan sug'urishga qaratilgan sa'y-harakatlarining idoralar, xususan banklar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi sohani tubdan sog'lomlashtirishga yordam berishiga ishonamiz.